

FORS VA O'ZBEK TILLARIDA KOMPARATIV IBORALARNING SEMANTIK VA STILISTIK TAQQOSLANISHI

Bektemirov Azamat

TDSHU 2-kurs magistranti

Telefon:(95)892 12 92

azamat.bektemirov.97@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314266>

Annotatsiya: Fors va o'zbek tillarida komparativ iboralarning semantik va stilistik taqqoslanishi tahlil qilinib, misollar orqali tahlilga tortildi. Ushbu maqolani yozishdan maqsad – fors va o'zbek tillarida komparativ iboralarni tadqiq qilish orqali uning tarjima xususiyatlarini ko'rib chiqish, misollar orqali tahlil qilish aslyat va misollarni o'zaro solishtirish orqali tarjimonning yutuq va kamchiliklarini, uning mahoratini o'rganishdan iborat. Mazkur maqolada tahliliy, tavsifiy va qiyoslash usullaridan foydalanildi.

Kalit so'zlar: o'xshatish, komparativ birikmalar, konstruksiyalar, kontekst, taqqoslash, ekspressivlik.

KIRISH

O'zbek tilida o'xshatish konstruksiyalarining xilma-xil turlari mavjud bo'lgani uchun ularning tarkibidagi uzvlarning miqdori xususida hanuz bir to'xtamga kelinmagan. Ayrim olimlar o'xshatish qurilmalarining uch unsurdan, ba'zi tadqiqotchilar esa to'rt unsurdan tarkib topishini da'vo qiladilar. Jumladan, M.Mukarramov o'xshatishning uch uzvdan hosil bo'lishini qayd etadi. "O'xshatish o'z mohiyatiga ko'ra ikki bosqichga ega hodisadir. Bunda birinchi bosqich dunyoni bilish usuli, boshqacha aytganda, aqliy operatsiya bo'lib, bunda "A" predmet yoki hodisa "V" bilan o'xshashligini aniqlash maqsadida qiyoslanadi. Keng ma'noda, maqsad o'xshashlikni aniqlash emas, umuman "A"ning noma'lum xususiyatlariga "V"ga qiyoslash orqali oydinlik kiritish bo'lishi ham mumkin. Ushbu bosqichning natijasi "A" va "V" o'rtasidagi o'xshash tomon – "S" xususiyatning aniqlanishidir. Agar "S" aniqlansa, keyingi – ikkinchi bosqich amalga oshadi. Ya'ni endi ikki qiyoslanayotgan obyekt bilan birga, uchinchi uzvga ham katta e'tibor qaratiladi, o'xshatish shakllanadi. Shu bois o'xshatishda uch asos e'tiborga olinadi¹.

Komparativ birliklarning semantik asoslari ikkala tilda ham asosiy tushunchaning o'ziga xos jihatini boshqasi bilan taqqoslash, uning muayyan belgisini kuchaytirish yoki obrazli ifodalashga xizmat qiladi. Fors tilidagi "مثل" komponentli iboralar, odatda, poetik va adabiy matnlarda keng qo'llanadi, bu ularning stilistik yuklamasi yuqoriligini ko'rsatadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'zbek tilida esa *kabi, singari, dek, go'yo, xuddi* kabi o'xshatish birliklari ko'pincha *oddiy nutqda* ham uchraydi, ammo ularning *poetik funksiyasi* ayniqsa she'riyatda kuchayadi. Masalan:

Fors tilida: مثل گل شکفتن – Gulgacha ochilmoq.

O'zbek tilida: *Gulday ochildi.*

¹ Жо Мин Ёнг. Ўзбек ва корейс тилларида ўхшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи. Монография. – Тошкент, 2022. – Б. 20.

Semantik jihatdan ular **metaforik o'xshatish** bo'lsa-da, stilistik ko'rinishi va intensivligi farq qilishi mumkin. Fors tilidagi birikmalar ko'proq **formallik** va **yuqori uslubga**, o'zbek tilidagi esa **moslashuvchanlik** va **kontekstga** asoslanadi².

Fors va o'zbek tillarida komparativ iboralar til vositasi sifatida o'xshatish, taqqoslash, baholash va obraz yaratish maqsadida keng qo'llaniladi. Ushbu iboralar semantik jihatdan turli ma'no qatlamlarini, stilistik jihatdan esa nutqning emotsional-ekspressiv boyligini aks ettiradi. Har ikkala til ham o'z milliy-madaniy xususiyatlari, dunyoqarashi va badiiy an'analariga asoslangan holda komparativlikni o'ziga xos tarzda ifodalaydi.

Semantik xususiyatlar:

Komparativ iboralar semantik jihatdan asosan quyidagi guruhlariga ajratiladi:

1. **Xususiyat yoki sifatni taqqoslash:** bu guruhga mansub iboralarda biror narsa yoki shaxsning belgilari boshqa narsa bilan o'xshatilib, muayyan sifatga urg'u beriladi.

Fors tilida: *مثل شیر شجاع است* ("u sher kabi jasur")

O'zbek tilida: *u sherdek jasur*

2. **Holatni yoki harakatni taqqoslash:** bunda subyektning harakati yoki holati boshqa narsaga qiyoslanadi.

Fors tilida: *مثل پرندہ پرواز می کند* ("u qush kabi uchmoqda")

O'zbek tilida: *u qushday uchyapti*

3. **Mazmuniy kuchaytirish (intensifikatsiya):** ayrim komparativ iboralar yordamida tasvirlangan holat kuchaytiriladi.

Fors tilida: *مثل برق آمد و رفت* ("u chaqmoqdek keldi-ketdi")

O'zbek tilida: *u chaqmoqday keldi-ketdi*

4. **Kinoya yoki istehzo orqali baholash:** komparativlik vositalari yordamida kinoyaviy yoki tanqidiy ma'no hosil qilinadi.

Fors tilida: *مثل خر نمی فهمد* ("u eshakday tushunmaydi") – salbiy baho

O'zbek tilida: *eshakday hech narsani tushunmaydi*

Shuni ta'kidlash joizki, semantik jihatdan ba'zi iboralar har ikkala til uchun universal bo'lsa-da, ba'zilari faqat ma'lum madaniyatga xos bo'lgan obrazlar orqali ifodalanadi³.

Stilistik xususiyatlar

Komparativ iboralar stilistik jihatdan quyidagi funksiyalarni bajaradi:

1. **Obrazlilik va poetik ekspressivlik:** Badiiy nutqda komparativ iboralardan obrazni boyitish, hissiyotlarni kuchaytirish maqsadida foydalaniladi.

Fors adabiyotida: *دلش مثل آتش می سوزد* ("uning yuragi olovday yonadi")

O'zbek adabiyotida: *yuragi olovdek yonadi*

2. **Dialog va ommaviy nutq uslubida tabiiylik:** So'zlashuv nutqida oddiy, xalq orasida mashhur bo'lgan o'xshatmalar ishlatiladi.

Fors tilida: *مثل موش ساکت است* ("u sichqondek jim") – oddiy ifoda

O'zbek tilida: *sichqondek jim*

3. **Ironiya va yumor yaratish:** Ko'pincha salbiy obrazlar orqali kulgili yoki kinoyaviy effekt yaratiladi.

Fors tilida: *مثل لاک پشت کند است* ("u toshbaqaday sust") – kinoya

O'zbek tilida: *toshbaqaday sekin*

² Ergashev Sh. Komparativlik va semantika. – Namangan: Sharq, 2009. – B. 42.

³ Маҳмудов Н. Ўзбек тилидаги содда гапларда семантик-синтактик асимметрия. – Тошкент: Ўқитувчи, 1984. – Б. 172.

4. **Frazeologik birliklar shaklida ishlatilishi:** Ayrim komparativ iboralar tilga chuqur singib ketgan frazeologizmlarni hosil qiladi.

Fors tilida: *مثل روز روشن است* (“bu kundek ravshan”) – barqaror ibora

O‘zbek tilida: *kundek ravshan*

Madaniy jihatlar

Komparativ iboralar ko‘pincha milliy mentalitet, diniy tushunchalar va qadriyatlar bilan bog‘liq bo‘ladi. Masalan, fors tilida “شیطان” (shayton) obrazining ishlatilishi musulmon madaniyatiga xos axloqiy-mazmuniy yuklamalarga ega. O‘zbek tilida esa “quyosh”, “non”, “ona” kabi qadriyatlar bilan bog‘liq obrazlar ko‘proq uchraydi. Masalan:

Fors tilida: *مثل فرشته مهربان است* (“u farishta kabi mehribon”) – diniy obraz

O‘zbek tilida: *onaday mehribon* – milliy qadriyat asosidagi obraz

Demak, fors va o‘zbek tillaridagi komparativ iboralar semantik va stilistik jihatdan o‘xshashliklarga ega bo‘lishi bilan birga, har bir tilning o‘ziga xos madaniy va obrazli ifoda vositalarini ham aks ettiradi. Ular tilning obrazlilik imkoniyatlarini kengaytiradi, emotsional va ekspressiv vosita sifatida kommunikativ jarayonda muhim o‘rin egallaydi. Shu bois, ushbu iboralarni tahlil qilish faqat grammatik yoki semantik darajada emas, balki stilistik, madaniy hamda tarjima nuqtayi nazaridan ham dolzarb ahamiyatga egadir.

Fors tilidagi “مثل” **komponentli komparativ birikmalar** tarjimasida ularning o‘zbek tilidagi ekvivalentlarini aniqlash — tilshunoslikda semantik va stilistik muvofiqlikni ta‘minlash nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday iboralar tarjimasida **ekvivalent, qisman ekvivalent** va **noekvivalent** holatlar mavjud bo‘lib, har biri o‘ziga xos lingvistik xususiyatlarga ega.

1. Ekvivalent holatlar

Bu holatda fors tilidagi “مثل” komponentli ibora o‘zbek tilida mazmun va uslubiy jihatdan **to‘liq mos** keladigan ifoda bilan beriladi. Ekvivalentlik semantik mazmun, grammatik qurilish va stilistik effektda yuzaga chiqadi. **Misol:**

forscha: *مثل شیر جنگید* — “Sherdek jang qildi”

o‘zbekcha: **Sherdek urushdi / Sherday jang qildi**

Bu yerda “مثل شیر” va “sherdek” iboralari o‘zaro semantik va stilistik jihatdan to‘la mos tushadi. Har ikki tilda ham obrazli ifoda, kuch-qudrat ramzi bo‘lgan hayvon obrazidan foydalanilgan.

2. Qisman ekvivalent holatlar

Qisman ekvivalentlik holatida fors tilidagi ibora o‘zbek tilida **mazmunan yetkaziladi**, biroq **stilistik yoki metaforik kuchi** to‘liq saqlanmaydi. Ba’zida sintaktik tuzilma farqlari, ba’zida esa milliy-madaniy konnotatsiyalarning mos kelmasligi bunga sabab bo‘ladi. **Misollar:**

forscha: *مثل روباه مکار است* — “Tulki kabi makkor”

o‘zbekcha: **Aqlli, ayyor odam.**

Bu yerda o‘zbek tilida “tulki kabi” degan o‘xshatish ishlatilishi mumkin bo‘lsa-da, ba’zi matnlarda **to‘g‘ridan-to‘g‘ri tulki obrazi berilmay**, uni bildiruvchi sifatlar (ayyor, makkor) bilan cheklaniladi. Bunday holatda obrazning kuchi va milliy stilistik rang-barangligi biroz yo‘qoladi.

Yana bir misol:

forscha: *مثل کوه ایستاده بود* — “U tog‘dek turardi”

o‘zbekcha: **U sobit turardi / U qadday turardi.**

Bu misolda ham o'zbek tilida "tog'dek" iborasi mavjud bo'lsa-da, ba'zan tarjimada bu obrazli ifoda umumiy leksikaga aylantiriladi, natijada qisman ekvivalentlik yuzaga keladi.

3. Noekvivalent holatlar

Noekvivalent holatlarda fors tilidagi "مثل" komponentli iboraning o'zbek tilida **to'g'ridan-to'g'ri ifodasi yo'q** yoki **kontekstga mutlaqo mos kelmaydi**. Bunday holatlarda tarjimon muqobil strategiyalarni (deskriptiv tarjima, stilistik o'zgarish, yangilanish) qo'llashi lozim.

Misollar:

forscha: *مثل ماه درخشيد* - "Oydek porladi"

o'zbekcha: **Juda chiroyli ko'rindi / Yaltirab turdi**

Ba'zida **oy obraziga** o'zbek adabiyotida ko'proq ma'sumlik yoki go'zallik ramzi sifatida yondashilsa-da, ba'zi kontekstlarda bu obraz ishlatilmaydi yoki boshqa obraz bilan almashtiriladi.

Yoki:

forscha: *مثل ابر گريه كرد* - "Bulutdek yig'ladi"

o'zbekcha: **Ko'p yig'ladi / Yig'i ko'kka yetdi**

Bu misolda "bulutdek yig'ladi" iborasi o'zbek adabiyotida kam uchraydi. Shu sababli tarjimada uning o'rniga boshqa, kontekstga yaqinroq obraz tanlanadi.

Fors tilidagi "مثل" komponentli iboralarning o'zbek tiliga tarjimasida uchraydigan ekvivalentlik holatlari til va madaniyatlararo tafovutlarni, shuningdek, har ikkala tilning stilistik imkoniyatlarini chuqur tahlil qilishni talab etadi. Ekvivalent holatlarda tarjima oddiy va silliq kechadi. Qisman ekvivalent holatlarda esa stilistik nuanslar sezilarli darajada o'zgaradi. Noekvivalent holatlarda esa tarjimon ijodkorlikka murojaat qiladi – bu esa tarjima jarayonining eng murakkab, ammo qiziqarli bosqichidir.

Komparativ iboralarni, ayniqsa "مثل" komponentli o'xshatishlarni tarjima qilish nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatlararo muloqot nuqtai nazaridan ham murakkab jarayondir. Tarjimon ushbu iboralarning semantik qatlamini, stilistik xususiyatini va madaniy asosini to'g'ri anglay olgan taqdiridagina ular o'zbek tilida tabiiy va ta'sirchan chiqadi. Bu esa tarjimaning sifatini oshiradi va asl matn ruhini saqlashga xizmat qiladi.

Fors tilining tarixiy ta'siri sababli o'zbek adabiyoti va ommaviy nutqida "مثل" komponentli ifodalarning izlari sezilarli. Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy kabi shoirlarning asarlarida forscha o'xshatishlar bevosita yoki moslashtirilgan holda uchraydi.

Masalan:

Navoiyda: *Sherdek yigit* – bu "مثل شير" ning ekvivalenti sifatida xizmat qiladi.

O'zbek xalq maqollarida: *Eshak kabi jim* – forscha "مثل الاغ خاموش است" ifodasining o'zbekcha muqobili.

Zamonaviy ommaviy nutqda esa bu ifodalar stilistik boylik sifatida ishlatiladi, ayniqsa adabiyot, publitsistika va teatr tilida⁴.

Fors tilida keng tarqalgan "مثل" komponentli iboralar ko'p asrlik tarixiy-madaniy aloqalar tufayli o'zbek adabiyotida ham, ommaviy nutqda ham o'z aksini topgan. Jumladan, o'zbek adabiy tilining shakllanishida fors tilining ta'siri kuchli bo'lgan bo'lib, bu ayniqsa, she'riyat va badiiy nasrda yaqqol namoyon bo'ladi. Fors tilidagi "مثل" (ya'ni "go'yo", "kabi", "singari", "xuddi" ma'nolarini bildiruvchi) komponentli iboralar o'zbek tilida bir necha

⁴ Qosimova M. *Komparativlik va tilning semantik tizimi*. – Toshkent: Sharq, 2012. – B. 69.

shaklda, baʼzan toʻgʻridan-toʻgʻri, baʼzida esa erkin tarjima yoki milliy oʻziga xoslik bilan boyitilgan holda qoʻllanadi.

Oʻzbek adabiyoti va ommaviy nutqida fors tilidagi “مثل” komponentli iboralar koʻp hollarda bevosita yoki bilvosita shaklda qoʻllanadi. Bu ifodalar orqali oʻzbek tilida oʻxshatish, estetik tasvir, poetik maʼno kengaytiriladi. Ular tilning boyligi va stilistik imkoniyatlarini kengaytiradi, madaniy-milliy tafakkurda chuqur ildiz otganligi bilan ajralib turadi. Bu jihatlarda oʻzbek tilining fors tili bilan tarixiy-madaniy aloqasini yana bir bor tasdiqlaydi.

XULOSA

“مثل” komponentli iboralar fors tilida juda boy semantik va stilistik imkoniyatlarga ega boʻlib, ular orqali inson xatti-harakatlari, sifatlar, holatlar obrazli tarzda ifodalanadi. Bunday iboralar fors tili poetikasining ajralmas qismidir. Oʻzbek tilidagi ekvivalentlar koʻproq “kabi”, “singari”, “goʻyo”, “xuddi”, “deya” kabi birliklar orqali amalga oshiriladi. Ular grammatik va semantik jihatdan fors tilidagi iboralarga mos kelsa-da, baʼzan toʻliq ekvivalent topish mushkul boʻladi. Komparativ iboralar tarjimasida ekvivalentlik darajasi muhim rol oʻynaydi. Ayrim holatlarda toʻliq ekvivalentlar mavjud boʻlsa, ayrim hollarda esa qisman yoki noekvivalent holatlar kuzatiladi. Bunday hollarda tarjimon kontekstga mos muqobil ifodani tanlashi kerak.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ergashev Sh. Komparativlik va semantika. – Namangan: Sharq, 2009. – 416 b.
2. Маҳмудов Н. Ўзбек тилидаги содда гапларда семантик-синтактик асимметрия. – Тошкент: Ўқитувчи, 1984. – 172 б.
3. Qosimova M. *Komparativlik va tilning semantik tizimi*. – Toshkent: Sharq, 2012. – 124 b.
4. Жо Мин Ёнг. Ўзбек ва корейс тилларида ўхшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи. Монография. – Тошкент, 2022. – 219 б.